

O‘ZBEK VA TURK TILLARIDA EGALIK QO‘SHIMCHALARINING IFODALANISHI

**G.Jo‘raboyeva, FarDU dotsenti,
S.Alisherova, FarDU talabasi**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘zbek va turk tillarida egalik qo‘shimchalari qiyoslanib, o‘xshash va farqli jihatlari aniqlanadi. Ularning qadimgi bobo til davridagi qo‘shimchalar bilan mushtarakligi solishtiriladi.*

Kalit so‘z va iboralar: *agglyutinatив xususiyat, singormonizm, egalik qo‘shimchasi.*

Аннотация: *В данной статье проводится сравнительный анализ притяжательных аффиксов в узбекском и турецком языках, выявляются их сходства и различия. Также рассматривается их общность с аффиксами, использовавшимися в древнем праязыке.*

Ключевые слова: *агглютинативная характеристика, сингармонизм притяжательное окончание.*

Annotation: *This article compares possessive suffixes in Uzbek and Turkish, identifying their similarities and differences. It also examines their common features with the suffixes used in the ancient proto-language.*

Key words: *agglutinative feature, vowel harmony, possessive suffix.*

Turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lgan o‘zbek va turk tillari grammatik tuzilishi jihatidan ko‘plab umumiyliklarga ega. Ayniqsa, egalik qo‘shimchalari tizimi bu tillarda juda muhim grammatik birlik bo‘lib, gap tuzilishida muhim rol o‘ynaydi. Qadimgi turkiy til (yoki bobo turkiy til, eng ko‘p o‘rganilgan shakli sifatida Orxon-Enasoy yodgorliklari tili)da ham egalik qo‘shimchalari hozirgi o‘zbek va turk tillaridagi shakllariga juda o‘xshash bo‘lgan. Bu, egalik qo‘shimchalari turkiy tillar tarixida qadimdan mavjud bo‘lgan mustahkam grammatik birlik ekanligini ko‘rsatadi. Ular o‘z morfologik shakl va funksiyalarini asrlar davomida saqlab qolgan, faqat ayrim fonetik va sintaktik o‘zgarishlar yuz bergan. X.A.Dadaboyev, Z.T.Xolmanovalarning kitoblarida ham egalik qo‘shimchalari haqida quyidagicha ma‘lumot berilgan:” Turkiy tillarda o‘zakning unli yoki undosh bilan tugashiga ko‘ra egalik qo‘shimchalari turli variantlarda qo‘shiladi. Egalik qo‘shimchalarining variantlari singarmonizm nisbatan ko‘proq saqlangan tillarda o‘zaklarning qattiq-yumshoqligiga ko‘ra ham farqlanadi. Egalik shaklini olgan so‘z oldidan qaratqich kelishigi shaklidagi so‘z qo‘llanadi. Shunga ko‘ra, ba’zi olimlar bu hodisalarni birbiriga bog‘laydilar. Qadimgi bobo til davrida qaratqich kelishigi va old qo‘shimchalarining bo‘lmaganligi turkiy tillarda egalik qo‘shimchalarini vujudga keltirgan, degan fikrlar ham mavjud. Turkiy tillarda qarashlilikni ifodalash usullari, asosan, ikki yo‘l: egalik qo‘shimchalari va morfologik-sintetik usul orqali reallashadi”.

Ayni paytda esa, egalik qo‘shimchalari ot ifodalayotgan predmetning bir shaxs yoki predmetga tegishli ekanligini ko‘rsatadi. Zotan «iyelik» so‘zining o‘zi ham turk tilida "sahiplik” so‘zining sinonimidir (hozirgi zamon o‘zbek tilida qo‘llanayotgan "egalik” so‘zi bilan ham kelib chiqish, ham ma’no jihatdan bir xil). Demak, egalik

qo‘shimchasi otni otga bog‘lovchi ikki ot orasida munosabat o‘rnatuvchi qo‘shimcha bo‘lib, bir otga boshqa bir otning bog‘liq, tobe ekanligini ko‘rsatadi. Egalik qo‘shimchalari shaxslarga ko‘ra o‘zgaradi. Bunda otga egalik qo‘shimchasi qo‘shilayotganda turkiy singlarmonizm qonuniga amal qilinadi.

Turk tilidagi egalik qo‘shimchalarini quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin:

Shaxs	Egalik qo‘shimchasi
B irlik	
1-shaxs	<i>-m (-im, -im, -tim, -um)</i>
2-shaxs	<i>-n (-in, in, -tin. -un)</i>
3 -shaxs	<i>-i (-1, -it, -u, -si, -si, -sii, -su)</i>
K o‘plik	
1-shaxs	
2-shaxs	<i>-m iz t-miz, -muz. -muz, -imiz, -imiz, -</i>
3-shaxs	<i>ttmiiz, -iimuz)</i> <i>-niz (-mz, -miz, -miz, -iniz, -miz, -iiniiz -</i> <i>-unuz)</i> <i>-leri (-lari)</i>

O‘zbek va turk tillarida egalik qo‘shimchalari morfologik jihatdan juda o‘xshash bo‘lib, ayniqsa shaxs-son kategoriyalari bilan bog‘liq qo‘llanmalarda parallel tizimga ega. Ammo tovush uyg‘unligi, uchinchi shaxs shakllarining talqini va ba’zi sintaktik farqlar bu ikki til o‘rtasida muhim tafovutlarni yuzaga keltiradi.

O‘zbek tilidagi egalik qo‘shimchalari:

Shaxs	Egalik qo‘shimchasi
B irlik	
1-shaxs	<i>-m (-im)</i>
2-shaxs	<i>-n (-ing)</i>
3 -shaxs	<i>-i (-si)</i>
K o‘plik	
1-shaxs	<i>-miz (-imiz)</i>
2-shaxs	<i>-ngiz (-ingiz)</i>
3-shaxs	<i>-lari</i>

Egalik shaklining birlik va ko‘plik ikkinchi shaxslaridagi *-n* tovushi hozirda ham turk tilining shevalarida jarangsiz *-n (-ng)* shaklida mavjud: *baba - ng, ev - i - ng, ana - ngiz, söz - iingiz* kabi.

Ba’zi hollarda egalik qo‘shimchasining ketma-ket kelganligini ham ko‘rish mumkin: *bir-i-si, kim-i-si, gog-u-su, hep-i-si (hepsi)* kabi. Bularda birinchi qo‘shimchaning egalik xususiyati yo‘qolgan va ikkinchi qo‘shimcha bilan kuchaytirilgan. 3-shaxsiarda egalik qo‘shimchasi faqat shaxslarni emas, otlarni ham ko‘rsatadi: *o-nun kاپisi, bahge - nin kاپi -si. bahge kاپi -si, o-n-un iistii. deniz-in*

iistii kabi. 3-shaxs egalik qo'shimchalari o'zidan keyin bir yordamchi *-n-* tovushi olib, boshqa qo'shimchalarga bitikadi: *el-i-n-de*, *orta-si-n-dan* kabi. Turk tilida jarangsiz undosh bilan tugagan so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda tovush o'zgarish hodisasi ro'y beradi, so'z oxiridagi undosh tovush o'zining jarangli juftiga aylanadi: *g-c*, *p-b.*, *kitap-kitabi*, *bilek-bilegi* kabi. Turk tilida egalik ma'nosi egalik qo'shimchalari qo'shilmasdan ham ifodalanishi mumkin: *benim ev*, *senin araba* kabi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o'zbek va turk tillaridagi egalik qo'shimchalari turkiy tillar oilasining umumiy grammatik merosiga asoslangan bo'lib, ular shakl va mazmun jihatidan ko'plab o'xshashliklarga ega. Har ikki tilda egalik munosabati shaxs-son kategoriyalariga bog'langan holda morfologik tarzda ifodalanadi. Biroq, ayrim farqli jihatlar – ayniqsa, tovush uyg'unligi, uchinchi shaxsdagi ko'plik shakllari va sintaktik kontekstda qo'shimchalarning qo'llanilishi – bu tillarning o'zaro tarixiy rivojlanishidagi farqlanishni ko'rsatadi. Qadimgi turkiy tilda ishlatilgan egalik qo'shimchalari zamonaviy shakllarning ildizi bo'lib, ularning bugungi ko'rinishlari bilan bevosita mushtaraklikka ega. Shunday qilib, egalik qo'shimchalari turkiy tillar grammatikasida qadimdan mustahkam joy egallagan, zamonaviy tillar esa bu tarixiy tizimni saqlab qolgan va rivojlantirgan.

Adabiyotlar:

1. Abdurasulov Y. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2009.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006.
3. Xudoyberganova Z., Hamidov X. Turk tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015.
4. Tekin, Talat. A Grammar of Orkhon Turkic. Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series, Vol. 69, 1968.
5. Hüseyin Yıldırım. Özbek Türkçesi. – Ankara: Delta Kültür Yayın evi, 2020.